

АНТИК ДАВР МУТАФАККИРЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА СОЦИАЛ СТРАТИФИКАЦИЯ ВА СОЦИАЛ ҲАМКОРЛИК ҒОЯЛАРИ

Худойбердиева Анорабону Ҳаётовна

*Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети
“Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси ассистенти.*

Ижтимоий стратификация ҳамда ижтимоий ҳамкорлик муаммоларини ўрганиш ижтимоий фикрнинг шаклланиши тарихи давомида инсониятни қизиқтирган ва қадимги даврларга бориб тақалади. Инсоният ҳаётидаги жамиятнинг структурасини таҳлил қилиб кўрадиган бўлсак, унинг асосида диний, этник, миллий, синфий, демографик, худудий бирликларнинг борлигига гувоҳ бўламиз. Унда истиқомат қилаётган инсонлар эса у ёки бу жиҳатдан ижтимоий мавқе, касбий даража, демографик хусусият ва турли хил социал гуруҳларга мансублиги, билан социал тенгсизликни келтириб чиқаради.

Социал стратификация - бу одамларнинг қандайдир йиғиндисини социал синфга, иерархик мартаба қатламига табақаланишидир. Страта (лот.стратум-қатлам, қават, фесере-бўлмок) – ўхшаш социал кўрсаткичлар касб этган одамларнинг социал қатлаמידир.

Инсоният ҳаётидаги асосий кўрсаткичлардан бири шундан иборатки, унда тараққиёт ва рақобат туфайли ҳам социал тенгсизлик келиб чиқади. Социал стратификация ҳар қандай жамиятнинг ўзига хос функционал омили ҳисобланади.

Ижтимоий ҳамкорлик, ижтимоий муносабатларнинг махсус шакли сифатида, қатор концепциялар, назарияларда «умумий тинчликка асосланган давлат», «ижтимоий ҳамкорлик давлати», «индустриал ва постиндустриал жамият» каби ғояларнинг илгари сурилиши билан ўзаро боғлиқ равишда олиб қаралади.

Стратификациявий структураларнинг асоси-одамларнинг табиий ва социал нотенглиги эканлиги қадимги файласуфларнинг асарларида-ижтимоий тенгсизликни ўрганиш доирасида жамиятнинг ижтимоий тузилиши, мулклари ва уларнинг турмуш тарзини ўрганишнинг умумий назарий ва услубий асослари ёритиб берилган.

Жумладан, милоддан аввалги 427-347 йилларда Афинада яшаб ўтган антик давр юнон файласуфи Платон (Афлотун) соғлом шаҳар давлатни барпо этиш учун қуйидаги шартларни илгари суради.

Қадимги юнон файласуфи инсоният сиёсий-ҳуқуқий фикрлари тарихида биринчилардан бўлиб давлат билан эркин фуқаролар ўртасида шартномавий муносабатлар бўлиши лозимлиги ҳақидаги масалани кўтарган мутафаккирдир. Платоннинг ўзига хос қарашларига мувофиқ, фуқаро ва давлатнинг шартномавий алоқалари, хусусан, Ватан манфаатини ифодаловчи қонунлар ота ва онадан ҳам юксакликка қўйилган; худди ана шу қонунлар фуқаролар учун олий мақомга эга ота-она, тарбиячи ва ҳокимдир.¹⁸⁹

Ҳокимият халқ ёки билими кам ва ҳимматсиз якка шахсли ҳукмдорларнинг эмас, балки ваколатли кишиларнинг қўлида бўлиши керак. Умумий таълим тизими эса бундай мақсадга эришиш учун восита ҳисобланади. Унда ҳар бир киши бир хилдаги имкониятларга эга бўлади ва ҳар бир киши полисда ўз қобилиятларига мос келадиган ўринни топиши мумкин.

¹⁸⁹ Платон. Собрание сочинений в 4 т./ ред А.Ф.Лосева и др.; авт. Вступит. Статьи А.Ф. Лосев; примеч. А.А. Тахо- Годи; пер. С древнегреч.-Т.1.- Москва: Мысль, 1990. 107 б.

Биринчи танловдан ўта олмаганлар ҳунармандлар, дехқонлар ва савдогарлар бўлишади. Иккинчи танловдан четга чиқиб қолганлар бошқарувчилар ва жангчиларга айланишади. Шундай қилиб таълим тизими учта ижтимоий синфни келтириб чиқаради. Биринчи синф ваколатларга ва тўла ҳокимиятга эга бўлган ҳукмдорлардан ташкил топади. Бошқарув ва ҳарбий мудофаа ишлари билан банд бўлганлар иккинчи синфни шакллантиради. Жамият учун муҳим маҳсулотларни ишлаб чиқарувчилар учинчи синфга мансуб бўлади. Бу ерда кишиларнинг ҳар хиллиги асос бўлади.¹⁹⁰

Платоннинг фикрига кўра, барча фуқаролар учта табақадан бирига тегишли: ҳукмрон ва ҳукмрон бўлмаган гуруҳларга бўлинган ҳукмдорлар; жангчилар ва амалдорлар ва ишчиларнинг ўзлари. Афлотун таълимотларига асосланиб, ҳар қандай ота-онада туғилган барча болаларнинг тенг ҳуқуқлилигини назарда тутадиган синф мавқеини мерос қилиб олишнинг ҳар қандай имкониятини истисно қилиш керак, шунда ҳар ким ўз қобилиятларини намоёниш этиш имкониятига эга бўлади. Оила таъсирининг олдини олиш учун, мутафаккир хусусий мулкка бўлган мулкни минимал даражага тушириш билан бирга уни ҳокимлар синфида бекор қилишни таклиф қилди. Айтишимиз мумкинки, Афлотун жуда қаттиқ қатламланган жамиятни яратган, унда ҳукмрон синф барча бошқалар билан тенг имкониятларга эга ва бунинг учун асосий нарса умумий фаровонликка эришишдир.

Платоннинг юқорида баён қилинган фикрларидан тушуниш мумкинки, таълим тизими айнан ҳар хил типдаги кишиларнинг танлаб олиш ва уларни жамиятдаги тегишли ўринларга жойлаштириш учун хизмат қилади. Инсонларнинг ўқиб ўрганиши ва керакли билим ва тажрибаларга эга бўлиши туфайли уларнинг жамиятдаги мавқеи белгиланади. Унинг фикрларидан кучли давлат ва фаровон жамият барпо этишда таълим тизими ва инсон капиталининг ривожлантириш ҳаётий муҳим зарурият эканлигини англаб олиш мумкин.

Афлотуннинг шогирди буюк юнон файласуфи шарқ мутафаккирлари орасида “Ўзтози аввал” номи билан машҳур бўлган Аристотельнинг фалсафий қарашлари эса «Инсон-ижтимоий маҳлуқотдир» деган ғояга асосланади, яъни оила, жамият, давлат-инсон ҳаёти ва фаолиятининг асосий соҳаларидир, буларсиз у яшай олмайди. Аристотел давлат масаласида ҳар қандай арбоб қулай сиёсий шарт-шароит вужудга келишини кутиб ўтирмай, мавжуд имкониятдан келиб чиқиб, яхши конституция асосида кишиларни бошқара билиши, биринчи галда ёш авлоднинг жисмоний ва ақлий тарбияси ҳақида қайғуриши лозим, деб ҳисоблайди.

“Политика” асарида у барча жамиятларнинг учта таркибий қисмини айтиб ўтади: битта синф жуда бой; иккинчиси жуда камбағал; учинчиси ўрта. Аристотел ўрта синфни энг яхши деб ҳисоблайди, чунки унинг аъзолари яшаш шароитларига кўра оқилна қоидалар ва тамойилларга риоя қилиб яшайдилар. Айнан шу ўрта синфдан яхшироқ жамият шаклланади, чунки у ўрта синф кўп сонли бўлган давлат яхшироқ бошқарилади, чунки шу давлатда ижтимоий мувозанат таъминланган бўлади.¹⁹¹

Аmmo Платондан фарқли равишда, Аристотел хусусий мулк ахлоқий камолотга зарар етказишига ишонмаган ва буни, агар давлат мулки бўлган ижтимоий тузилиш ҳақиқатан ҳам жуда яхши бўлганида, унинг намуналари узоқ вақтдан бери маълум бўлиб қолишини таъкидлаган.

¹⁹⁰ Г. Скирбекк, Н. Гилье “Фалсафа тарихи” Тошкент “Шарқ” 2002 йил 98-99б.

¹⁹¹ Аристотел. Композициялар. 4 т.да 4. / Аристотел -М., 1983. - 830 б.

Ижтимоий мувозанат учун эгаликдаги тенгсизлик хавфлидир, шунинг учун Аристотел кучли ўрта синфга эга бўлган жамият учун ва эгалик тенгламасини ҳимоя қилади. У ўрта синф энг яхши эканлигини таъкидлайди, чунки унинг вакиллари ўзларининг ҳатти-ҳаракатларида энг оқилона йўлни танлашларини айтиб ўтган.¹⁹²

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, тарихий нуқтаи назардан қараганда қулдорлик даврида инсоннинг меҳнатидан фойдаланиб даромадга эга бўлишни ўйлаган қулдорлар инсонга кўпроқ фойда келтирадиган бир восита сифатида муносабатда бўлганлар. Қадимги даврларда одамлар кундалик егулик ёки тунаш учун бошпанага эга бўлиш учун ҳам тинмай меҳнат қилганлар. Ишлаб чиқариш жараёнларнинг дастлабки асослари шаклланиб бориши билан биргаликда энди одамлар ўз меҳнат қобилиятларига қараб ҳақ ола бошлайдилар. Айнан саноатлашган индустриал жамиятнинг бошланғич босқичлари шаклланиши билан бир пайтда инсон капиталининг назарий жиҳатлари ҳам пайдо бўла бошлайди.

¹⁹² Александрова О. А. Ўрта синф: шаклланишининг мафқуравий контексти / О. А. Александрова // Ижтимоий фанлар ва ҳозирги кун. 2002. № 1. 25-33.